

Aktuell

ZEPPELIN – Förderung ab Geburt

Mehrere Frühförderprogramme in der Schweiz wollen Problemen in der kindlichen Entwicklung vorbeugen und altersgemässes Erreichen von Schulleistungen begünstigen. Das Programm «PAT – Mit Eltern Lernen» hat die höchste Evidenzstufe erreicht.

Text: Andrea Lanfranchi, emeritierter Professor an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

«PAT – Mit Eltern Lernen» ist ein interdisziplinäres Förderprogramm zur frühkindlichen Prävention von Lern-, Verhaltens- und Entwicklungsproblemen via Elternbildung von Anfang an. Es stammt aus den USA («Parents as Teachers», kurz PAT) und erfüllt alle Kriterien für wirksame Frühförderprogramme: frühzeitigen Beginn (schon vor oder kurz nach der Geburt), Ausrichtung auf Familien mit sozialen Belastungen, Begleitung über mehrere Jahre, Berücksichtigung der Sprachförderung, Professionalität des Personals, niederschweligen Zugang durch Hausbesuche. Auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung begleiten und beraten zertifizierte Fachpersonen der Berufsrichtungen Mütterberatung, Sozial- oder Sonderpädagogik, Psychologie, Pflege und Kleinkinderziehung die Familie in regelmässigen Hausbesuchen und schaffen Vernetzungsmöglichkeiten in Gruppenangeboten. Das auf den

Frühbereich spezialisierte Personal ist in der Lage, die Förderbegleitung auf die Bedürfnisse der einzelnen Familien zuzuschneiden. Dabei haben die Hausbesucherinnen stets auch das Kindeswohl im Blick und erarbeiten in interdisziplinären Fallbesprechungen mit Fachpersonen aus Sozialberatung oder Pädiatrie die weiteren Schritte. Die PAT-Unterlagen stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung, und für die Kontakte können interkulturell Dolmetschende beigezogen werden.

Programmelemente

Im Zentrum stehen regelmässige Hausbesuche: Die Fachperson geht im Durchschnitt alle zwei Wochen während dreier Jahre in die Familie und stärkt die Eltern in ihrem Erziehungsalltag. Die Eltern erhalten konkrete Ideen und Anleitungen für entwicklungsunterstützende Aktivitäten und

PAT wächst in der Schweiz

Die Koordinationsstelle PAT Schweiz fördert die Verbreitung des Präventionsprogramms in der deutschen und italienischen Schweiz (Romandie: in Vorbereitung) und berät Kantone, Gemeinden und Fachstellen bei dessen Aufbau:

● zeppelin-familien.ch > [angebotsaufbau schweiz](#)

führen diese während des Hausbesuchs durch. Die Förderung der Sprachentwicklung ist bei jedem Hausbesuch Thema. Ebenfalls Thema bei den Besuchen sind die Lebensumstände wie soziale Integration, Arbeit, Bildung, Wohnung und die Gesundheit der Familie.

Ein zweites Programmelement sind die Gruppenangebote für jeweils zehn Familien, die einmal im Monat stattfinden und dazu dienen, Erfahrungen auszutauschen, von anderen Eltern zu lernen und das Kind zusammen mit anderen Kindern zu beobachten. Im Weiteren werden Netzwerke aufgebaut: PAT schafft Zugänge zu Einrichtungen in der Gemeinde wie Familienzentrum oder Ludothek und zu Angeboten wie Deutschkursen. Schliesslich stellt PAT Screenings zur Verfügung, die der Hausbesucherin und den Eltern dabei helfen, Entwicklungsbereiche wie Kognition, Motorik und die Gesundheit des Kindes einzuschätzen und kritische Bereiche zu identifizieren, die eine Fachuntersuchung und bei Bedarf spezifischere Angebote erfordern.

Zielgruppe

Die Frühförderung mit PAT richtet sich an sozial belastete Schwangere und Eltern mit einem Baby bis zu zwölf Monaten, die in den Kantonen BS, TG, SG, GR, TI, TG oder ZH wohnen und sich Unterstützung wünschen. Das sind Eltern, die sich aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes, finanzieller Engpässe, ungeeigneter Wohnverhältnisse oder eingeschränkter sozialer Vernetzung in einer schwierigen Situation befinden, ebenso wie junge, alleinerziehende Mütter oder Väter oder Familien mit einem Kind, das aufgrund einer schweren Geburt oder Krankheit ein Entwicklungsrisiko aufweist. Auch zugewanderte Familien mit niedrigem Bildungsstatus und mit wenig Deutschkenntnissen gehören in die Zielgruppe. Erreicht werden sie über die Sozialdienste in der Geburtsstation oder die Hebamme, den Kinderarzt oder die Kinderärztin, die Mütter- und Väterberaterin aufgrund von Risikoindikatoren auf der Geburtskarte, sowie weitere Fachpersonen rund um die Geburt, die idealerweise in einem familienzentrierten interdisziplinären Team vernetzt sind.

Wissenschaftliche Wirksamkeit

Die Wirksamkeit von PAT wird seit 2011 in der longitudinalen Studie ZEPPELIN untersucht, die vom Nationalfonds, von Stiftungen sowie von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik getragen wird. ZEPPELIN ist die einzige Studie in der Schweiz und eine der grössten in Europa, die nach dem Goldstandard wissenschaftlicher Wirksamkeitsevaluation mit kontrol-

liertem und randomisiertem Gruppenvergleich durchgeführt wird und dazu einen Längsschnitt von mehreren Jahren berücksichtigt. Im Zentrum steht die Frage nach Wirkmechanismen familienbezogener Frühinterventionen auf die kindliche Entwicklung und auf den späteren Schulerfolg. Rekrutiert wurden rund 250 Familien in psychosozialen Risikosituationen in mehreren Zürcher Gemeinden mit hohen Ausländerquoten. Bei der Hälfte davon wurde PAT eingesetzt, die andere Hälfte bekam die üblichen Hilfestellungen, die in den Gemeinden rund um die Geburt vorhanden sind.

Die ZEPPELIN-Studie hat nachgewiesen, dass PAT auch mehrere Jahre nach Interventionsende immer noch positive Effekte zeigt: Kurz vor ihrer Einschulung, also im zweiten Kindergartenjahr, haben die Kinder mit PAT bessere Deutsch- und Mathematikkompetenzen, eine höhere Selbstregulation und weniger Verhaltensprobleme. Auf der Ebene der Erziehungskompetenz zeigen sich positive Befunde vor allem im Bereich der häuslichen Lernanregungen: Eltern der Interventionsgruppe bieten ihren Kindern eine förderlichere Lernumwelt als solche aus der Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse sind vor dem Hintergrund des langfristigen Ziels, die Bildungschancen durch präventive Massnahmen zu erhöhen, vielversprechend. Ausserdem ist es gelungen, mit der Erfassung sogenannter Biomarker mittels DNA-Analysen von Speichelproben zu zeigen, dass PAT sich auch positiv auf die psychische Gesundheit von Kindern aus belasteten Familien auswirkt. Eine Zusammenfassung der Resultate findet sich in zeppelin.hfh.ch. •

Literatur

-
 Gardini, E., Schaub, S., Neuhauser, A., Ramseier, E., Villiger, A., Ehlert, U., Lanfranchi, A., und Turecki, G. (2020). Methylation of the Glucocorticoid Receptor Promoter in Children: Links with Parents as Teachers, Early Life Stress, and Behavior Problems. *Development and Psychopathology*
 Lanfranchi, A., und Neuhauser, A. (2013). ZEPPELIN 0-3: Theoretische Grundlagen, Konzept und Implementation des frühkindlichen Förderprogramms «PAT – Mit Eltern Lernen». *Frühe Bildung*, 2(1), 3–11
 Neuhauser, A., und Lanfranchi, A. (2009). Kriterien wissenschaftlich begründeter Wirksamkeit von Programmen der frühen Förderung. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, unveröff. Arbeitspapier: zeppelin-hfh.ch/publikationen
 Schaub, S., Eberli, R., Ramseier, E., Neuhauser, A., und Lanfranchi, A. (2021). Förderung ab Geburt mit dem Programm «PAT – Mit Eltern Lernen»: Effekte im ersten Kindergartenjahr. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 43(2), 285–296

Höchste Evidenzstufe

In der Datenbank der «Grüne Liste Prävention» (gruene-liste-praevention.de) werden Förderprogramme nach der Güte ihrer Wirkungsüberprüfung und ihrer Konzeptqualität unterschieden. ZEPPELIN mit dem Förderprogramm PAT hat als randomisierte Kontrollgruppenstudie das Maximum von fünf Sternen erhalten und erreicht somit die höchste Stufe der «starken Beweiskraft».

Das wird aktuell durch eine neue Evaluation in der Schweiz gestützt: In der Datenbank «PGF wirkt!» (PGF steht für Prävention und Gesundheitsförderung: pgfwirkt.ch) stellt die Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX Projekte der Prävention und Gesundheitsförderung vor. Alle verzeichneten Programme wurden von Expert*innen anhand vorgegebener Kriterien eingeschätzt. Das PAT-Programm wird mit Bestnote «Stufe 3: Wirkungsevaluation I» bewertet.